

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ IDL-04 В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

Началом активного проведения исследовательских работ по изучению биотропного влияния естественных и искусственных электромагнитных полей на человека послужило создание опытного образца *регистратора магнитной активности (РМА) IDL-04*, предназначенного для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым линиям.

Магнитомер IDL-04, предназначенный для работы в помещениях любого типа и размера, с 1996 г. используется для проведения мониторинговых работ и регистрации магнитных бурь в условиях города Москвы в Центральной клинической больнице (ЦКБ) № 3 МПС. С его помощью организована непрерывная служба слежения за окружающей электромагнит-

ной обстановкой в реальном масштабе времени, что позволяет иметь данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных при начале магнитной бури. Уникальность прибора состоит в использовании оригинального алгоритма работы, позволяющего рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выяв-

ления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой, проведении цифровой фильтрации данных, измеренных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех.

Пакет оригинальных компьютерных программ позволяет производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях, когда уровень техногенных помех в несколько раз превышает уровень реального сигнала (см. рисунок).

Использование магнитомера IDL-04 позволило на основе ПК создать собственный постоянно пополняющийся банк данных по мониторингу окружающей среды и регистрируемым магнитным бурям в условиях города. Основные результаты наших исследований с помощью прибора неоднократно докладывались на различных международных симпозиумах, конференциях и совещаниях, опубликованы в научных журналах как в России, так и за рубежом.

Слежение за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени помогает практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь.

Ю. И. Гурфицкий

В. Х. Караиков

В. В. Лобинюк

ИЗМИРАН

№ 1 (1995) 334-09-08

Пример цифровой фильтрации техногенных шумов и помех при проведении измерений магнитного поля магнитомером IDL-04 в условиях помещения клиники в г. Москве:

а — до фильтрации; б — после фильтрации